

OITO SEMANAS DE TREINAMENTO RESISTIDO E INGESTÃO DE VINHO AUMENTA FORÇA MUSCULAR E MELHORA DESEMPENHO DE VELOCIDADE DE RATOS WISTAR

Eight weeks of resisted training and wine ingestion increases muscle force and improves wistar rate speed performance

Reginaldo Luiz do Nascimento¹
Marcos Vinicius Oliveira Carneiro²
Flavio de Souza Araujo³
Sérgio Rodrigues Moreira⁴
Luciana Silva Lirani⁵

RESUMO

É sabido dos benefícios atribuídos ao treinamento resistido (TR) associado à ingestão regular e moderada de vinho tinto (VT). *Objetivo:* Investigar o efeito de oito semanas de TR e a ingestão do VT na força muscular e o desempenho de velocidade subida na escada vertical em ratos Wistar. *Metodologia:* Animais divididos em 2 grupos 20 ratos por grupo: grupo exercício (GE) e grupo vinho e exercício (GVE) submetido simultaneamente ao exercício e a ingestão de vinho durante 8 semanas. Treinamento escalada vertical com 80° de inclinação 3 vezes por semana. *Resultados:* Massa corporal dos grupos aumentaram significativamente da semana 1 em comparação a semana 8. Força muscular de ambos GE e GVE aumentou significativo, cargas iniciais e finais (311.7 ± 29.5 vs 362.5 ± 29.5). Velocidade subida da escada o GVE apresentou maior habilidade em relação ao GE na semana 8. *Considerações finais:* Oito semanas de TR produz melhoras na força muscular e velocidade em ratos Wistar com ganhos sendo maximizados a associação de VT.

Palavras-chave: Treinamento Resistido, Vinho Tinto, Desempenho, Saúde.

ABSTRACT

It is well known of the benefits attributed to resistance training (RT) associated with regular and moderate red wine intake (VT). *Objective:* To investigate the effect of eight weeks of TR and the intake of VT on muscle strength and the performance of upward velocity in the vertical ladder in Wistar rats. *Methodology:* Animals were divided into 2 groups: 20 rats per group: exercise group (SG) and wine and exercise group (SVG) submitted to exercise and wine intake for 8 weeks. Vertical ladder training with 80 degrees of slope 3 times per week. *Results:* Body mass of the groups increased significantly from week 1 compared to 8. Muscle strength of both SG and GVE increased significantly, initial and final loads (311.7 ± 29.5 vs 362.5 ± 29.5). Ladder climb velocity the LVG presented greater ability in relation to LS at week 8. *Final Considerations:* Eight weeks of RT produces improvements in muscle strength and speed in Wistar rats with gains being maximized the association of VT.

Key-words: Resistance Training, Red Wine, Performance, Health.

¹ Mestre, UNIT, reginaldo.l Luiz01@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3507166589246716>

² Mestre, FAI, mvl.oliveira@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8438632913495847>

³ Mestre, UNIVASF, flavio.araujo@univasf.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9147142230294569>

⁴ Doutor, UNIVASF, serginhocapo@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2184344969303945>

⁵ Doutora, PARANÁ-UENP, lucianalirani@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/7980787316560409>

1 INTRODUÇÃO

Os benefícios do treinamento resistido (TR) no tocante a melhora da saúde num âmbito geral estão bem documentos (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2011), o aumento da força muscular decorrente desta modalidade de exercício pode induzir a hipertrofia muscular (BEGUE *et al.*, 2013). Por outro lado, para que possa ocorrer tal mecanismo hipertrófico necessita-se de uma adaptação adequada do sistema de treinamento realizado e/ou envolvido (CASSILHAS *et al.*, 2013). Neste sentido, alguns protocolos e/ou sistemas de TR em modelo animal (ratos) tem sido proposto com o intuito de mimetizar os mesmos resultados postulados em humanos (CARUSO *et al.*, 2010; PRESTES *et al.*, 2012).

Diferentes modelos de exercício físico têm sido desempenhados em roedores podendo resultar em adaptações significativas na melhora da força, que conseqüentemente proporcionará uma hipertrofia muscular e nas respostas do perfil lipídico entre outras variáveis (HORNBERG; FARRAR, 2004; PRESTES *et al.*, 2009; RODRIGUES *et al.*, 2013).

O aumento da massa e força muscular proveniente do TR pode proporcionar vantagens para a saúde das pessoas, visando tanto a longevidade desde uma reabilitação e a performance (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2011). Por outro lado, pouca força muscular também pode apresentar associação com fatores de risco cardiovascular, bem como hipertensão arterial elevada, diabetes e demais problemas de maneira geral (ARTERO *et al.*, 2012).

Outra possibilidade de intervenção que pode ser utilizada buscando benefícios a saúde envolve os aspectos nutricionais, mais especificamente a nutrição funcional. Segundo a American Dietetic Association (ADA, 2009), alimentos funcionais são definidos como qualquer substância ou componente de um alimento que proporciona benefícios para a saúde, inclusive a prevenção e o tratamento de doenças principalmente nos aspectos cardiovasculares.

O vinho tinto VT tem apresentado benefícios à saúde, pois o mesmo contém compostos fenólicos e antioxidantes que atuam diretamente com a finalidade de proteção cardiovascular, entre outras funções relacionadas ao organismo humano (DOMENEGHINI *et al.*, 2011). No experimento de Soares-Filho *et al.* (2011), os autores demonstraram melhoras significativas nos aspectos cardiovasculares em ratos espontaneamente hipertensos, porém o treinamento utilizado no respectivo estudo foi aeróbico na esteira rolante diferente da atual investigação que utilizou o TR (escalada vertical com 80° de inclinação).

Portanto, especificamente no modelo animal até o presente momento para conhecimento dos autores este é o único trabalho que envolveu a ingestão do VT associado ao TR. Diante disso, o

principal objetivo deste experimento foi investigar o efeito de oito semanas de TR e a ingestão do VT sobre a força muscular e o desempenho de velocidade subida na escada vertical em ratos Wistar.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Amostra

Inicialmente foi realizado cálculo amostral para se determinar a quantidade de animais necessários. De acordo com o resultado apontado através da análise, a amostra desta investigação envolveu 40 ratos machos (*Rattus norvegicus* var. albinos, Rodentia Mamalia) da linhagem Wistar provenientes do Biotério da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF.

Todos os animais tinham um peso médio de aproximadamente 350 gramas no início do experimento com idade de 90 a 100 dias de nascimento sendo considerado um animal jovem. Os animais foram alimentados com ração padrão para roedores e água *ad libitum*, sendo trocados todos os dias, buscando evitar quaisquer variações circadianas intra-individuais dos animais, os procedimentos metodológicos foram realizados em um mesmo horário do dia período vespertino entre as 13:00 e 18:00 horas.

Os ratos foram mantidos em gaiolas contendo 5 animais em cada uma com temperatura controlada entre 22 a 24° Celsius, aproximadamente e ciclo claro/escuro de 12/12 horas.

Quanto aos Aspectos Éticos antes do começo desta investigação o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa – CEDEP e Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da Universidade Federal do Vale do São do Francisco, protocolo 0006/180714.

O estudo segue as normas estabelecidas no Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of Sciences, Washington, D.C., 1996) e nos Princípios Éticos da experimentação animal.

Os animais foram divididos em dois grupos distintos, sendo o grupo vinho mais exercício GVE (n=20) os animais que fizeram o treinamento junto a ingestão de vinho e o grupo exercício GE (n=20) os animais que realizaram somente o exercício. Ao final de 4 semanas de intervenção 10 animais de cada grupo foram eutanasiados e no final do experimento 8 semanas.

2.2 Aparato de treinamento

O aparato de treinamento utilizado no experimento foi desenvolvido por Grossman *et al.* (1997) que ao passar do tempo ocorreram algumas modificações em seu desenho inicial. O modelo

do aparato utilizado neste estudo tem como característica: tamanho de (1.1 m de altura, 18 a 20 cm de largura, uma caixa no topo que mede 20 x 20 x 20 cm) com 80° de inclinação favorecendo uma adequada adaptação para os animais desempenharem o exercício proposto (CASSILHAS *et al.*, 2013). A figura abaixo apresenta a escada utilizada no presente estudo.

Figura 1: Aparato utilizado no experimento (escada vertical 80° de inclinação).

Fonte: Autoria própria (2016).

2.3 Familiarização do treinamento resistido

Uma semana antes de todos os procedimentos metodológicos envolvidos no experimento, os animais passaram por pesagem individual, bem como adaptação a escalada na escada vertical com 80° de inclinação.

O procedimento adotado para a aprendizagem seguiram as seguintes características: na primeira tentativa o animal foi posicionado numa altura de aproximadamente trinta e cinco a quarenta centímetros do topo da escada, na segunda tentativa uma altura equivalente a cinquenta e cinco a sessenta centímetros e na terceira tentativa o animal foi posicionado na base da escada. Este

procedimento visou uma melhor adaptação dos animais com o aparato de TR que foi empregado de forma semelhante em todos os animais, se necessário seriam executadas novas tentativas para que os animais pudessem realmente executar o protocolo proposto de forma correta de acordo com o objetivo do estudo (CASSILHAS *et al.*, 2013).

2.4 Protocolo de treinamento

Uma semana após as sessões de familiarização dos animais com a escada (Aparato de Treinamento) foram realizadas duas sessões com os ratos em dias alternados e com intervalo de 48 horas, sendo utilizada a carga correspondente a 50% da massa corporal de cada animal acoplada à calda do mesmo.

Para o período da intervenção a progressão da carga foi reajustada na semana seguinte para 75% da massa corporal e adicionando mais 30 gramas para todos os animais de ambos os grupos GE e o GVE no período da intervenção durante as 8 semanas.

Cada sessão de TR foi composta de 4 séries de escalada com intervalo de recuperação de 2 minutos entre as mesmas. O comprimento da escada proporcionou que os animais obtivessem desempenho máximo entre 8 a 12 movimentos dinâmicos de forma contínua com carga progressiva e com tempo estimado para escalada de aproximadamente 4 a 6 segundos de duração. Não foram adotados estímulos externos (exemplo: choques elétricos ou privação de alimentos) para que os animais desempenhassem o protocolo de treinamento.

2.5 Protocolo de familiarização e consumo do vinho

Todos os animais passaram pelo processo de familiarização da gavagem, onde na primeira semana de adaptação foi executado o procedimento da técnica de gavagem contendo um ml de água, visando assim melhor adaptação quanto a ingestão do VT (SOARES-FILHO *et al.*, 2011). A técnica da gavagem consiste na introdução de um determinado alimento ou nutriente pela boca via garganta do animal que estar recebendo algum meio de intervenção, chegando até o estômago de forma direta.

Todos os animais do grupo TR mais ingestão do vinho obedeceram ao seguinte protocolo: ingestão do VT todos os dias durante as 8 semanas e o TR 3 vezes na semana de forma alternada (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira).

Sobre a proposta do consumo do vinho, os animais eram pesados uma vez por semana sempre no mesmo dia de forma padronizada (sábado), baseado neste peso a ingestão do vinho foi

administrada de forma individualizada por meio do método da gavagem, sendo calculado através do seguinte protocolo 3,715ml/kg/dia (SOARES-FILHO *et al.*, 2011). O vinho utilizado foi o Rio Sol Syrah Safra 2013 com 13% de teor alcoólico na sua composição e produzido na Região do Vale do São Francisco - PE, Brasil.

2.6 Análise estatística

Foi realizada uma análise descritiva com média e desvio padrão. Utilizou-se o teste de *Shapiro-Wilk* para verificar a normalidade dos dados. Posteriormente aplicou-se o teste Anova two-way com post hoc de Bonferroni, procurando encontrar as possíveis diferenças entre os diferentes momentos (semanas) e grupos. Adotou-se uma alfa de 5% ($p < 0,05$). Os dados foram analisados no pacote estatísticos SPSS versão 22.0.

3 RESULTADOS

Os resultados demonstrados em seguida foram encontrados na intervenção TR associado a ingestão do VT. A tabela abaixo apresenta a evolução da massa corporal dos animais de ambos os grupos GE e GVE durante o período de experimento.

Tabela 1: Acompanhamento da massa corporal com média e desvio padrão da amostra.

	Massa Corporal	
	GE	GVE
Semana 1	380,9 ± 39,5	393,8 ± 36,3
Semana 4	413,7 ± 42,3*	415,9 ± 36,7*
Semana 8	454,3 ± 42,8*	452,4 ± 37,9*

* $p < 0,01$ em relação à semana 1 dentro de cada grupo.

Fonte: Autoria própria (2016).

Inicialmente a massa corporal dos animais dos grupos não apresentaram diferença significativa, demonstrando assim homogeneidade entre os mesmos. No decorrer do estudo, quando foi analisada as semanas 4 e 8 evidenciou um aumento significativo na semana 4 e também no final da semana 8 em relação a massa corporal inicial para ambos os grupos. Entre o GE e GVE não foram encontrados resultados de diferença significativa em nenhum momento.

Sobre o volume total da carga de treinamento sendo representada por gramas relativa à massa corporal, a figura 2 aponta o quanto os grupos obtiveram de melhoria na força muscular. O GVE obteve aumento significativo no desempenho de força ao final das 8 semanas tanto em relação ao

momento inicial (semana 1) quanto em relação à semana 4. Por outro lado, o GE apresentou diferença somente na semana 8 em relação ao início do treinamento (semana 1).

Figura 2: Média e desvio padrão da carga de treinamento de ambos os grupos aos diferentes momentos da intervenção.

GE: grupo exercício; GVE: grupo vinho e exercício. *diferente para a semana 1; † diferente para a semana 4.

Fonte: Autoria própria (2016).

O GVE apresentou também maior habilidade de desempenho em relação ao GE no aspecto da velocidade de subida na escalada vertical, podendo ser observado esta diferença significativa na semana 8. (Figura 3)

Figura 3: Média e desvio padrão do tempo de subida de ambos os grupos aos diferentes momentos da intervenção.

GE: Grupo Exercício; GVE: Grupo Vinho e Exercício. * $p < 0,05$ para a Sem 1; # $p < 0,05$ para a Sem 8 em relação ao GE.

Fonte: Autoria própria (2016).

4 DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito de oito semanas de TR e a ingestão do VT sobre a força muscular e o desempenho de velocidade subida na escada vertical em ratos Wistar. Os principais resultados encontrados demonstraram que, o TR mais a ingestão do VT maximiza o

aumento da massa corporal, força e desempenho de velocidade em animais (ratos Wistar), conforme tabela 1, figuras 2 e 3 respectivamente.

Para a variável massa corporal verificada semanalmente em ambos os grupos e servindo de base para outras variáveis. Os grupos GE e o GVE apontaram aumentos nos diferentes momentos, sendo estas diferenças significativas nas semanas 4 e 8 comparando com a semana 1. De acordo com Grans *et al.* (2014), onde os autores acompanharam durante 12 semanas animais da linhagem Wistar, sem ingestão de vinho, o peso inicial dos ratos foram semelhantes entre os grupos controle e TR, entretanto no final do experimento o grupo treinado teve seu peso aumentado de maneira significativa em relação ao grupo controle, diferente do presente estudo, onde não foram encontrados diferentes resultados entre os grupos. No estudo de Patrocínio *et al.* (2013), os autores apresentam resultados similares ao da presente investigação, onde a massa corporal inicial e final dos animais tiveram aumentos significativos em todos os grupos com duração de 5 semanas de TR.

De acordo com Cassilhas *et al.* (2013) os pesquisadores evidenciaram que oito semanas de TR contribuiu no aumento da hipertrofia muscular em ratos utilizando protocolo semelhante ao do presente estudo. No presente trabalho se evidenciou que 4 semanas de TR com ou sem ingestão de VT não foi o suficiente para gerar uma melhora significativa na força de ambos os grupos, que pode representar uma possível hipertrofia muscular. Porém com 8 semanas proporcionou uma melhora significativa na força de ambos os grupos em relação a semana 1, sendo que o GVE evidenciou um aumento significativo na semana 8 em relação a semana 4 (Figura 2). Ainda na perspectiva da melhora da força muscular, sendo analisada pela área de secção transversa Prestes *et al.* (2012) verificaram um aumento significativo após 12 semanas de TR em ratas ovariectomizadas.

O presente estudo ainda evidenciou uma melhora significativa no desempenho físico, tempo de escalada, com apenas 4 semanas de TR em ambos os grupos. Sendo que na oitava semana o GVE foi significativamente superior ao GE na velocidade de execução do protocolo (Figura 3). O estudo de Soares-Filho *et al.* (2011) verificou que dez semanas de treinamento aeróbio associado a ingestão do vinho não evidenciou diferença significativa entre os grupos, analisando tempo de deslocamento sobre esteira rolante. Até o presente momento para conhecimento dos autores se desconhece estudos verificando a melhora do desempenho físico, velocidade na escalada vertical com 80° de inclinação. Ainda sobre melhoras no desempenho físico Vieira *et al.* (2014) verificaram um aumento na velocidade máxima de corrida em esteira e redução na concentração de lactato após 5 semanas de treinamento aeróbio em ratos Wistar adultos. Desta forma se especula um possível benefício atrelado

ao TR na capacidade anaeróbia, verificado através do tempo de velocidade para escalar a escada vertical, o que foi demonstrado no GVE no final do experimento.

O presente estudo apresenta como principais limitações o não controle dietético, falta de um grupo controle, e a não análise da hipertrofia muscular através da área de secção transversa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que oito semanas de TR produz melhoras na força muscular e desempenho de velocidade em ratos Wistar, podendo esses ganhos ser maximizados com a associação de VT.

REFERÊNCIAS

AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION (ADA). Position of the American Dietetic Association: Functional Foods. **Journal American Diet Association**. vol. 109, n. 4, 735-46. Jun. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.02.023>. 2009. Acessado em: Abr. 2016.

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM). Position Stand. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, *et al.* Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: Guidance for prescribing exercise. **Medicine Science Sports Exercise**. vol. 43, n. 7, 1334-1359. Jul. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821fefb>. 2011. Acessado em: Abr. 2016.

ARTERO, E. G. *et al.* A prospective study of muscular strength and all-cause mortality in men with hypertension. **Journal American College Cardiology**. vol. 57, n. 18, 1831-7. Mai. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.12.025>. 2012. Acessado em: Abr. 2016.

BEGUE, G. *et al.* Early Activation of Rat Skeletal Muscle IL-6/STAT1/STAT3 Dependent Gene Expression in Resistance Exercise Linked to Hypertrophy. **PLoS ONE**. Vol. 8, n. 2, e57141. Fev. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057141>. 2013. Acessado em: Abr. 2016.

CASSILHAS, R. C. *et al.* Animal model for progressive resistance exercise: a detailed description of model and its implications for basic research in exercise. **Motriz**, Rio Claro. vol. 19, n. 1, 178-184. Mar. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-65742013000100018>. 2013. Acessado em: Abr. 2016.

CARUSO, F. C. R. *et al.* Efeitos do treinamento de força sobre a função pancreática e a sensibilidade tecidual à insulina em ratos. **Arquivos de Ciências da Saúde**. UNIPAR, Umuarama. vol. 14, n. 3, 225-230. 2010 Mar. Disponível em: <https://doi.org/10.25110/argsaude.v14i3.2010.3664>. 2010. Acessado em: Abr. 2016.

DOMENEGHINI, D. C. S. J.; LEMES, S. A. F. Effects of wine components on cardiovascular function. **Nutrire: Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição**. vol. 36, n. 1, 163-176. 2011. Abr. 2011. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-604934>. Acessado em: Abr. 2016.

GUIDE FOR THE CARE AND USE OF LABORATORY ANIMALS. Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of Sciences, Washington, D.C., 1996.

GRANS, C. F. *et al.* Treinamento resistido após infarto do miocárdio em ratos: papel na função cardíaca e autonômica. **Arquivo Brasileiro de Cardiologia**. vol. 103, n. 1, 60-8. Jul.2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20140093.2014>. Acessado em: Abr. 2016.

GROSSMAN, E. L. *et al.* Growth hormone, IGF-I, and exercise effects on non-weightbearing fast muscles of hypophysectomized rats. **Journal of Applied Physiology**. vol. 83, n. 5, 1522-1530. Nov. 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1152/jap.1997.83.5.1522.1997>. Acessado em: Abr. 2016.

HORNBERG, T. A. Jr.; FARRAR, R. P. Physiological hypertrophy of the FHL muscle following 8 weeks of progressive resistance exercise in the rat. **Canadian Journal Applied Physiology**. vol. 29, n. 1, 16–31. 2004 Fev. Disponível em: <https://doi.org/10.1139/h04-002.2004>. Acessado em: Abr. 2016.

PRESTES, J. *et al.* Resistance Training and Glycogen Content in Ovariectomized Rats. **International Journal Sports Medicine**. vol. 33, n. 7, 550–4. 2012 Jul. Disponível em: <https://doi.org/10.1055/s-0032-1304646.2012>. Acessado em: Abr. 2016.

PRESTES, J. *et al.* Effects of ovariectomy and resistance training on MMP-2 activity in skeletal muscle. **Applied Physiology, Nutrition and Metabolism**. vol. 34, n. 4, 700–6. Ago, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1139/H09-059.2009>. Acessado em: Abr. 2016.

PATROCINIO, T. *et al.* Effect of Low-Level Laser Therapy (808 nm) in Skeletal Muscle After Resistance Exercise Training in Rats. **Photomedicine and Laser Surgery**. vol. 31, n. 10, 492-8. Out. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/pho.2013.3540.2013>. Acessado em: Abr. 2016.

RODRIGUES, M. F. *et al.* Effects of ovariectomy and resistance training on oxidative stress markers in the rat liver. **Clinics**. vol. 68, n. 9, 1247-1254. Set. 2013. Disponível em: [https://doi.org/10.6061/clinics/2013\(09\)12.2013](https://doi.org/10.6061/clinics/2013(09)12.2013). Acessado em: Abr. 2016.

SOARES-FILHO, P. R.; CASTRO, I.; STAHLSHMIDT, A. Efeito do vinho tinto associado ao exercício físico no sistema cardiovascular de ratos espontaneamente hipertensos. **Arquivo Brasileiro de Cardiologia**. vol. 96, n. 4, 277-283. Abr. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X201100500020.2011>. Acessado em: Abr. 2016.

VIEIRA, B. W. H. *et al.* Increased lactate threshold after five weeks of treadmill aerobic training in rats. **Brazilian Journal of Biology**, vol. 74, n. 2, 444-9. 2014 Mai. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.07912.2014>. Acessado em: Maio. 2016.